

УДК 339

DOI 10.5281/zenodo.11230269

Котанджян А.В., Марковская М.А. Спеко М.С.

Котанджян Ася Валентиновна, старший преподаватель, Вятский государственный университет, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36. E-mail: maria-kirov-20@yandex.ru.

Марковская Мария Александровна, Вятский государственный университет, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36. E-mail: maria-kirov-20@yandex.ru.

Спеко Мария Сергеевна, Вятский государственный университет, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36. E-mail: maria-kirov-20@yandex.ru.

Сезонность как главный фактор развития рынка мороженого в России

Аннотация. В статье анализируется функционирование современной отрасли по производству «мороженого». Рассматриваются такие аспекты, как сезонность выпуска продукции, спрос и предложение, динамика цен на «мороженое». Определено, что предприятия при выпуске продукции «мороженое» обращают внимание на температурный режим сезона, а также стремятся произвести наибольший объем продукции во втором и третьем кварталах в силу повышенного спроса на данный продукт. Авторами обобщается опыт исследований прямой зависимости спроса и предложения, а также себестоимости выпуска мороженого в период сезонности.

Ключевые слова: сезонность, рынок мороженого, объем спроса, объем предложения, экономика предприятия.

Kotanjyan A.V., Markovskaya M.A. Speco M.S.

Kotanjyan Asya Valentinovna, Senior Lecturer, Vyatka State University, 610000, Kirov region, Kirov, Moskovskaya str., 36. E-mail: maria-kirov-20@yandex.ru.

Markovskaya Maria Alexandrovna, Vyatka State University, 610000, Kirov region, Kirov, Moskovskaya str., 36. E-mail: maria-kirov-20@yandex.ru.

Speco Maria Sergeevna, Vyatka State University, 610000, Kirov region, Kirov, Moskovskaya str., 36. E-mail: maria-kirov-20@yandex.ru.

Seasonality as the main factor in the development of the ice cream market in Russia

Abstract. The article analyzes the functioning of the modern industry for the production of "ice cream". Aspects such as the seasonality of output, supply and demand, and price dynamics for "frozen" are considered. It is determined that enterprises, when producing "ice cream" products, pay attention to the temperature regime of the seasons, and also strive to produce the largest volume of products in the 2nd and 3rd quarters due to increased demand for "ice cream". The authors summarize the experience in the study of the direct dependence of supply and demand, as well as the cost of production of ice cream during the seasonal period.

Key words: seasonality, ice cream market, volume of demand, volume of supply, economy of the enterprise.

Основная проблема выпуска продовольственных товаров состоит в негативном воздействии внешней среды на условия покупки сырья, самого процесса производства, а также на объемы сбыта продукции.

Условия внешней среды, факторы воздействия на производство можно называть по-разному. Однако стоит рас-

смотреть такое понятие как сезонность. Сезонность многогранный и регулярный процесс, который характеризуется воздействием внешней среды на деятельность предприятия в тот или иной период времени.

Поэтому важно проанализировать сущность данного процесса на основе различных подходов (табл. 1).

Таблица 1. Подходы к трактовкам понятия «сезонность»

Автор	Определение понятия
Е. В. Шумакова, А. А. Ильченко, А. В. Шубина.	Сезонность – фактор производства, который может быть природным и институциональным. В первом случае производство продукции зависит от изменения погоды (количество осадков, температура, солнечный свет), а во втором случае характеризуется действиями политики, устоями религии и государственными праздниками [5].
А.Г. Бурда, С.А. Бурда	Сезонность – риски, связанные с внешней средой, приводят к ограничению либо объемов производства, либо цен [2].
Н.В. Боровских	Сезонность – смена циклов, которая обусловлена спецификой потребительского спроса [1].

В целом можно сделать вывод о том, что сезонность характеризуется тремя направлениями: циклом, рисками и фактором производства. Данным процессом достаточно сложно управлять в современных условиях, так как помимо сезонности на деятельность предприятий накладываются риски неплатежеспособности, высокой конкуренции, риски повышения цен на сырье и многое другое.

Изучив научную литературу в данной области, необходимо оценить роль сезонности в процессе выпуска конкретного товара. За основу будет взят рынок мороженого в РФ, в котором будут рассмотрены следующие аспекты:

1. Средний уровень цена на сырье (молоко цельное стерилизованное) в 2022 году в РФ поквартально;
2. Температурный режим поквартально в 2022 году в РФ;
3. Уровень выпуска мороженого поквартально за 2022 год в РФ;
4. Уровень спроса на мороженое поквартально за 2022 год в РФ.
5. Средняя потребительская цена на

мороженое в 2022 году поквартально в РФ;

Во-первых, важно оценить сырьевую базу. Так как главным компонентом при производстве мороженого является цельное молоко.

Объем производства молока в России в январе - октябре 2022 года вырос на 3,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достиг 4,8 млн. т. Об этом говорится в материалах Росстата [4].

Также средние потребительские цены представлены на рисунке 1, которая была составлена авторами на основе данных Росстата.

Сначала 2022 года уровень цены на стерилизованное молоко составлял 90,61 рубль за литр, к концу периода в 4 квартале цена выросла на 7,7 рублей. Максимальный рост можно заметить во втором квартале, когда цена резко выросла в летний период до 98,76 рублей. К осеннему периоду цена незначительно упала на 2 рубля, но к зиме снова поднялась до прежнего значения.

Рис. 1. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 2022 год, л/руб

Во - вторых, необходимо уделить особое внимание спросу и предложению на рынке мороженого, ведь, они определяют равновесие рынка, благодаря чему

предприятие получает прибыль. В таблице 2 рассмотрим поквартально объем произведенной и проданной продукции и определим влияние сезонности.

Таблица 2. Спрос и предложение на рынке мороженого в России в 2022 году [3]

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем производства мороженого (тыс. тонн)	105,2	174,2	134,9	53,1
Спрос на мороженое (тыс. тонн)	85,4	158,2	146,9	79,5

Таким образом, по результатам таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольший объем выпуска приходится на 2 квартал (Апрель-Июнь) - 174.2 тыс. тонн мороженого, следовательно, спрос в этот период так же имеет максимальное значение (158,2 тыс. тонн), так как наступают теплые летние дни, и потребители хотят утолить жажду и охладиться замороженным десертом. По этой же причине высокий спрос, а, следовательно, и уровень предложения наблюдаются в третьем квартале, в такие месяцы как Июль, Август, Сентябрь. Что касается 1 и 4 квартала, предложение в этих периодах

снижается, так как нет высокого спроса на продукт, ведь в зимние времена, когда на улице холод и стужа, охладиться замороженным десертом потребители не хотят. Это и есть фактор сезонности.

Объем производства мороженого в России в 2022 году составил около 468 тыс. тонн, а спрос на продукцию достиг отметки 470 тыс. тонн.

В-третьих, что касается цен на мороженое, то их уровень варьировался от 550 рублей до 650 рублей за кг в 2022 году. Более наглядно динамику изменения цен можно рассмотреть на рисунке 2.

Рис. 2. Средние потребительские цены на сливочное мороженное на 2022 год, кг/руб

Данные свидетельствуют о том, что рост цен на мороженое не имеет резких колебаний. К летнему периоду времени происходит резкий рост на продукцию, что позволяет покрывать затраты в не сезон. Однако ближе к зиме цены нормализуются и незначительно растут. Безусловно, погодные условия играют большую роль, но экономические условия влияют значительно на уровень цен такого продовольственного товара.

По результатам анализа рынка мороженого в России за 2022 год можно сделать вывод, что сезонность является основополагающим фактором развития данного рынка. Именно к летнему времени поставщики поднимают цены на сы-

рьё (молоко питьевое) для производства мороженого, так как увеличивается спрос. В летний период (2 и 3 квартал) увеличивается спрос на замороженную продукцию (замороженные десерты), следовательно, увеличивается и объем производимой продукции. Так как потребители начинают интересоваться продукцией в большем объеме, это приводит к тому, что ко второму кварталу 2022 года происходит резкий подъем средней потребительской цены на сливочное мороженое с 559 руб./ кг до 624 руб./кг. Иными словами, на изменение цен и объемов производства влияет такой фактор, как сезонность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровских Н. В. Сезонность спроса на рынке яиц: анализ, причины и направления регулирования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2022. № 06 (июнь). 0,4 п. л. URL: <http://ekoncept.ru/2022/223004.htm>. (дата обращения: 23.04.2024).
2. Бурда А.Г. Исследования сезонности цен и объемов производства молока на Кубани / А.Г. Бурда, С.А. Бурда // Вестник Академии знаний. 2020. №38. (3).
3. Докин Д. Обзор рынка мороженого в России в 2020, 2021 и 2022 года. URL: <https://morigenoe.ru/page36324044.html>. (дата обращения: 23.04.2024).
4. Официальный сайт Росстата РФ [Электронный ресурс]– URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/10705> (дата обращения: 23.04.2024).
5. Шумакова Е. В. Роль сезонности в гостиничном бизнесе Приморского края / Е. В. Шумакова, А. А. Ильченко, А. В. Шубина. // Молодой ученый. 2018. № 24 (210). С. 179-182. URL: <https://moluch.ru/archive/210/51458/> (дата обращения: 23.04.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Borovskih N. V. Sezonnost' sprosa na rynke jaic: analiz, prichiny i napravlenija regulirovanija // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2022. № 06 (ijun'). 0,4 p. l. URL: <http://ekoncept.ru/2022/223004.htm>. (data obrashhenija: 23.04.2024).
2. Burda A.G. Issledovanija sezonnosti cen i ob#emov proizvodstva moloka na Kubani / A.G. Burda, S.A. Burda // Vestnik Akademii znaniy. 2020. №38. (3).
3. Dokin D. Obzor rynka morozhenogo v Rossii v 2020, 2021 i 2022 goda. URL: <https://morigenoe.ru/page36324044.html>. (data obrashhenija: 23.04.2024).
4. Oficial'nyj sajt Rosstata RF [Jelektronnyj resurs]– URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/10705> (data obrashhenija: 23.04.2024).
5. Shumakova E. V. Rol' sezonnosti v gostinichnom biznese Primorskogo kraja / E. V. Shumakova, A. A. P'chenko, A. V. Shubina. // Molodoj uchenyj. 2018. № 24 (210). S. 179-182. URL: <https://moluch.ru/archive/210/51458/> (data obrashhenija: 23.04.2024).